

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT
TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT
PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH
ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF
THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS
WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC
DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP
FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN
PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL
ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH
CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC
ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES
AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD
PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК 616.361-002-089

ABDIKADIROV Ulugbek Abdiqaxramonovich
KADIROV Rustam Nodirovich

DSc

KURBANIYAZOV Zafar Bobojonovich

DSc, professor

Samarkand State Medical University

THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS

For citation: Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N.Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich. Therapeutic application of plasmapheresis in surgical management of acute benign cholangitis// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.330-338

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605668>

ANNOTATION

This research evaluates the therapeutic efficacy of plasmapheresis (PF) integrated into the surgical treatment protocol for acute benign cholangitis. The study encompassed 17 patients who underwent a novel therapeutic approach combining plasmapheresis with indirect electrochemical detoxification, utilizing sodium hypochlorite solution and ozonation for autoplasm recovery.

The implementation of plasmapheresis, alongside comprehensive pharmacological intervention, demonstrated significant clinical efficacy in patients presenting with cholangitis complicated by hepatic insufficiency. Notable improvements in endotoxemia parameters and hepatic function were observed within 48-72 hours post-intervention. Specifically, aspartate aminotransferase (AsAT) levels decreased from 1.4 ± 0.05 to 0.5 ± 0.02 mmol/l, while alanine aminotransferase (AlAT) reduced from 1.1 ± 0.06 to 0.37 ± 0.01 mmol/l.

The incorporation of plasmapheresis with antihypoxant and antioxidant therapy yielded substantial reductions in oxidative stress markers and endotoxemia parameters. By day 4, diene conjugates (DC) decreased to 1.3 ± 0.03 opt.pg/ml, malondialdehyde (MDA) levels reduced to 3.2 ± 0.21 mmol/mg, and blood lactate concentrations diminished to 2.4 ± 0.6 mmol, indicating significant improvement in the patients' metabolic status.

These findings suggest that plasmapheresis, when integrated into a comprehensive treatment protocol, represents an effective therapeutic modality for managing acute benign cholangitis, particularly in cases complicated by hepatic dysfunction and endotoxemia.

Keywords: Acute benign cholangitis, plasmapheresis, endotoxemia, hepatic dysfunction, therapeutic detoxification, surgical management

АБДИКАДИРОВ Улугбек Абдурахмонович
КАДИРОВ Рустам Нодирович

д.м.н. старший научный сотрудник
КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович
д.м.н., профессор
Самаркандский государственный медицинский университет

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ХОЛАНГИТА

АННОТАЦИЯ

Данное исследование оценивает терапевтическую эффективность плазмафереза (ПФ), интегрированного в протокол хирургического лечения острого доброкачественного холангита. Исследование охватило 17 пациентов, которым был применен новый терапевтический подход, сочетающий плазмаферез с непрямой электрохимической детоксикацией, использующей раствор гипохлорита натрия и озонирование для восстановления аутоплазмы.

Применение плазмафереза наряду с комплексным фармакологическим вмешательством продемонстрировало значительную клиническую эффективность у пациентов с холангитом, осложненным печеночной недостаточностью. Заметные улучшения параметров эндотоксемии и функции печени наблюдались в течение 48-72 часов после вмешательства. В частности, уровни аспартатаминотрансферазы (АсАТ) снизились с $1,4 \pm 0,05$ до $0,5 \pm 0,02$ ммоль/л, в то время как аланинаминотрансфераза (АлАТ) снизилась с $1,1 \pm 0,06$ до $0,37 \pm 0,01$ ммоль/л.

Включение плазмафереза с антигипоксантами и антиоксидантной терапией привело к существенному снижению маркеров окислительного стресса и параметров эндотоксемии. К 4-му дню диеновые конъюгаты (ДК) снизились до $1,3 \pm 0,03$ опт.пг/мл, уровни малонового диальдегида (МДА) снизились до $3,2 \pm 0,21$ ммоль/мг, а концентрация лактата в крови уменьшилась до $2,4 \pm 0,6$ ммоль, что указывает на значительное улучшение метаболического статуса пациентов.

Эти результаты позволяют предположить, что плазмаферез, интегрированный в комплексный протокол лечения, представляет собой эффективный терапевтический метод лечения острого доброкачественного холангита, особенно в случаях, осложненных печеночной дисфункцией и эндотоксемией.

Ключевые слова: Острый доброкачественный холангит, плазмаферез, эндотоксемия, печеночная дисфункция, терапевтическая детоксикация, хирургическое лечение

ABDIKADIROV Ulugbek abdiqaxramonovich
KADIROV Rustam Nodirovich
DSc

KURBANIAZOV Zafar Bobojonovich
DSc, professor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

"O'TKIR XAVFSIZ XOLANGITNI JARROHLIK DAVOLASHDA PLAZMAFEREZNING TERAPEVTIK QO'LLANILISHI"

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot o'tkir xavfsiz xolangitni jarrohlik yo'li bilan davolash protokoliga kiritilgan plazmaferaz (PF) ning terapevtik samaradorligini baholaydi. Tadqiqot autoplazma tiklash uchun natriy gipoxlorit eritmasi va ozonlashdan foydalanadigan bilvosita elektrokimyoviy detoksikasiya bilan plazmaferazni birlashtirgan yangi terapevtik yondashuvni qo'llagan 17 bemorni qamrab oldi.

Kompleks farmakologik aralashuv bilan bir qatorda plazmaferazni qo'llash jigar yetishmovchiligi bilan asoratlangan xolangit bilan og'rigan bemorlarda sezilarli klinik samaradorlikni ko'rsatdi. Endotoksemiya va jigar funksiyasi parametrlarining sezilarli yaxshilanishi aralashuvdan 48-72 soat

o'tgach kuzatildi. Xususan, aspartataminotransferaza (AsAT) darajasi $1,4 \pm 0,05$ dan $0,5 \pm 0,02$ mmol/l gacha pasaydi, alanin aminotransferaza (AlAT) esa $1,1 \pm 0,06$ dan $0,37 \pm 0,01$ mmol/l gacha pasaydi. Antigipoksant va antioksidant terapiya bilan plazmaferezni kiritish oksidlanish stressi markerlari va endotoksemiya parametrlarining sezilarli darajada pasayishiga olib keldi. 4-kunga kelib, dien konyugatlari (DK) $1,3 \pm 0,03$ opt.pg/ml gacha, malon dialdegidi (MDA) darajasi $3,2 \pm 0,21$ mmol/mg gacha pasaydi va qondagi laktat kontsentratsiyasi $2,4 \pm 0,6$ mmol gacha kamaydi, bu bemorlarning metabolik holatining sezilarli darajada yaxshilanganligini ko'rsatadi.

Ushbu natijalar kompleks davolash protokoliga kiritilgan plazmaferez o'tkir xavfsiz xolangitni davolashning samarali terapevtik usuli ekanligini ko'rsatadi, ayniqsa jigar disfunktsiyasi va endotoksemiya bilan asoratlangan hollarda.

Kalit so'zlar: O'tkir xavfsiz xolangit, plazmaferez, endotoksemiya, jigar disfunktsiyasi, terapevtik detoksikatsiya, jarrohlik davolash

Актуальность. Реабилитация больных с острым холангитом на этапах хирургического лечения становится одним из самых серьезных узловых моментов успешного преодоления негативных последствий длительного холестаза, гнойно-септических осложнений и является залогом заметного улучшения результатов лечения этой категории больных (2,6).

Несмотря на постоянное появление высокоэффективных лекарственных антидотов, традиционная консервативная терапия у данного контингента больных не дает должного эффекта, а порой и усугубляет их состояние. В связи с этим продолжается поиск новых способов улучшения функционального состояния печени на этапах хирургического вмешательства (1,3,7).

На сегодняшний день одним из наиболее актуальных, интенсивно развивающихся разделов, связанной с использованием высокотехнологичных методов, позволяющих воздействием на кровь или другие жидкие среды больного вне организма и достигать прогнозируемого положительного клинического эффекта является плазмаферез (4,8).

Цель исследования. Улучшение результатов комплексного лечения у больных с холангитом доброкачественного генеза путём методов оптимизации хирургической коррекции и детоксикации.

Материал и методы. 74 больным с холангитом после установления факта причины, тяжести и выраженности печеночной недостаточности определялся выбор объёма проводимой предстоящей предоперационной подготовки, которая предполагала: - инфузионное введение коллоидов и кристаллоидов в пропорциях 5:1 до тех пор, пока уровень диуреза не составит 50-70 мл/ч; -внутривенное применение препаратов из группы гепатопротекторов (гепамерц в дозировке по 10-15 мг/сут); -эмпирическая антибактериальная терапия – применение цефалоспоринов из последнего поколения; - назначение в качестве мембраностабилизатора дексаметазона (в дозировке по 12 мг/сут); - назначение гистопротекторных средств, к которым относятся аскорбиновая кислота, меглюмина-Na- сукцинат (реамберин), токоферол (витамин E) и цитофлавин; - применение антиоксидантных и антигипоксантных средств с целью подавления окислительного стресса - назначение витамина C в дозировке по 20-30 мг, токоферола по 20-50 мг и инфузии ремаксолв в объеме 400-800 мл/сут); - борьба с метаболическим ацидозом – внутривенное введение натрия гидрокарбоната в объеме по 200-400 мл в сутки с учетом выраженности метаболических нарушений, а также инфузии реамберина; - применение экстракорпоральной детоксикации с целью элиминации токсинов и подавления активности ферментов печени (при условии оценки состояния пациента как стабильное).

Таким образом, предоперационная подготовка больных с холангитом доброкачественного генеза заключалась в применении лекарственных средств, действующих на различные звенья механизмов развития заболевания, а также плазмаферез.

17 больным на этапах хирургического лечения применен плазмаферез. Метод активной детоксикации основан на эксфузии плазмы больного вместе с растворенными в ней токсинами и замещением ее плазмой здоровых доноров. Однако этот метод сопряжен с определенным

риском для больного ввиду высокой вероятности развития трансфузионных реакций и возможности инфицирования. Также адекватное восполнение эксфузированной плазмы донорской затруднительно из-за высокой ее стоимости. Попытка возместить эксфузированный объем плазмы только коллоидно-кристаллическими растворами приводит к нарушениям коллоидно-осмотического и онкотического давления плазмы крови. Может поэтому данный высокоэффективный метод экстракорпоральной детоксикации не нашел еще должного распространения в практике. Решить данную проблему возможно решить путем регенерации эксфузируемой плазмы и последующего использования ее для ауотрансфузии.

Нами была применена методика восстановления аутоплазмы с помощью непрямо́й электрохимической детоксикации раствором гипохлорита натрия и озонированием.

Методика заключается в том, что эксфузированную плазму мы смешивали с раствором гипохлорита натрия (концентрация активного хлора 1200 ± 80 мг/л), полученного путем электролиза физиологического раствора натрия хлорида, в соотношении 10:1. Полученный раствор перемешивали в течение 2-3 мин и через флакон с раствором плазмы с гипохлоритом натрия пропускали методом барботажа озонкислородную газовую смесь с использованием установки Озонатор клинический «Азия-Р» в течение 10 мин, затем флакон помещали в бытовой холодильник ($6-8^{\circ}\text{C}$) и инкубировали в течение 3-4 часов (патент на изобретение UZ, № IAP 04630) (5).

При обработке плазмы гипохлорит натрия освобождает «активный» кислород, окисляя токсичные и балластные вещества такие, как билирубин, мочеви́на, креатинин, аммиак, холестерин, мочева́я кислота, анилин, ацетон, ацетоацетат, трансаминазы и другие. Дополнительное озонирование плазмы приводит к увеличению детоксицирующего эффекта, с увеличением транспортной функции альбумина.

Биологические эффекты озона при воздействии на кровь проявляются на уровне достаточно низких концентрации - в диапазоне $[\text{O}_3] = 8 - 200$ мкг $\text{O}_3/\text{лO}_2$ и достаточно 10 мин. для насыщения озоном плазмы методом барботирования озонкислородной газовой смесью. Кроме того, дополнительное воздействие озоном позволяет уменьшить время экспонирования с 4-16 (в среднем с 8-12 ч.) до 3-4 ч. Оптимальный режим детоксикации – инкубация в течение 3-4 часов, при концентрации активного хлора 1200 ± 80 мг/л - был подобран опытным путем. Именно в этом случае наблюдалось максимальное снижение уровня основных токсичных метаболитов, определяемых в эксфузированной плазме больных. Критерием готовности плазмы к реинфузии служило достоверное снижение показателей основных токсичных компонентов: уровня билирубина- на 51-76%, мочеви́ны- на 46-70%, креатинина- на 30-75%.

После этого обеззараженную плазму можно было реинфузировать пациенту. Предложенный нами способ является высокоэффективным методом детоксикации у больных с тяжелой степенью холемического эндотоксикоза на фоне холангита, способствующим стабилизации активности цитолитического и холестатического процесса, улучшающий белково-синтетическую функцию печени, позволяющий максимально ликвидировать основные клинические проявления у данного тяжелого контингента больных, тем самым, значительно расширить показания к оперативному лечению.

В целом, способ является дешевым и эффективным, позволяет детоксицировать плазму больных, до минимума сократить потребность в донорских белковых препаратах, снизить риск возможных иммунных реакций, риск инфицирования пациента вирусами гепатитов В и С, вирусом иммунодефицита человека, цитомегаловирусом, вирусом герпеса.

Результаты и их обсуждение. Плазмаферез по разработанной методике включен нами в комплексное лечение 17 больных с холемическим эндотоксикозом средней и тяжелой степени тяжести. 3 пациентам эта процедура выполнялась с целью предоперационной подготовки, 14 больным плазмаферез проводили до и после хирургической операции.

Комплексное введение лекарственных препаратов и ПФ у больных холангитом с явлениями печеночной недостаточности позволило эффективно снизить эндотоксемию и улучшить показатели функционального состояния печени на 2-3 сутки. Уровень АсАт -

0,5±0,02 ммоль/л и АлАт - 0,37±0,01 ммоль/л. Подобные изменения также наблюдались в динамике параметров эндотоксемии.

Таблица 1

Показатели эндотоксемии и функционального состояния печени у больных холангитом с явлениями печеночной недостаточности до и после плазмафереза (n=17)

Показатели	До ПФ	После ПФ	P
АсАт, ммоль/л	1,4±0,05	0,5±0,02	<0,001
АлАт, ммоль/л	1,1±0,06	0,37±0,01	<0,001
Общий белок, г/л	52,3±2,3	67,5±3,4	<0,01
Креатинин, ммоль/л	117,5±9,2	85,6±6,3	<0,01
Мочевина, мкмоль/л	11,3±0,4	5,6±0,6	<0,001
МДА, нмоль/мл	4,8±0,21	3,4±0,22	<0,001
Лактат крови, моль/л	3,1±0,3	1,3±0,1	<0,001

Примечание: p - статистическая значимость различия показателей до и после внутривенного введения лекарственных средств (по Т-критерию Вилкоксона)

При исследовании в динамике спустя двое суток от начала применения ПФ в сочетании с антигипоксантами и антиоксидантными средствами наблюдалось уменьшение показателей АсАт, АлАт, щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтрансферазы, что являлось признаком наличия цитолитических и холестатических процессов. Так, к этому времени показатели АсАт уменьшились на 19%, показатели АлАт - на 15,2%, а показатели щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтрансферазы на 18,9% и 25%. Также, спустя 7 суток от начала терапии наблюдалось уменьшение показателей всех фракций билирубина. При этом показатели общего билирубина уменьшились на 58% относительно исходных значений.

При применении ПФ отмечалось заметное улучшение гемостатических показателей, а именно, уровень тромбоцитов повысился на 25,5% относительно исходных величин. Также на 4-8 сутки от начала терапии отмечалось снижение показателей, что являлось признаком улучшения синтетической функции печени и гемостаза.

Таблица 2

Динамика показателей гомеостаза при инфузионной терапии и ПФ в сочетании с антигипоксантами-антиоксидантной терапией (n=17)

Показатели	До лечения	Сроки исследования, сутки				p
		2	4	8	10	
Синтетическая функция						
Холестерин, ммоль/л	2,62±0,133	2,68±0,142	2,77±0,136	2,86±0,140	3,2±0,110	>0,05
Альбумин, г/л	26,3±0,51	27,0±0,51	29,6±0,50	29,8±0,56	30,4±1,19	>0,05
Цитолиз и холестаз						
АсАт, ед/л	233±20,5	195±17,3	173±13,9	151±12,9	91±12,2	<0,001
АлАт, ед/л	209±14,5	182±13,1	159±10,7	141±10,0	72±8,6	<0,001
ЩФ, ед/л	218±20,1	179±16,7	163±14,4	127±12,0	99,7±10,9	<0,001
ГГТ ед/л	300,3±44,2	232±34,7	201±29,3	145±21,7	92±11,8	<0,001
Пигментный обмен						
Общий билирубин, мкмоль/л	305±18,4	288±17,1	255±15,5	228±13,9	125±19,9	<0,001
Прямой билирубин, мкмоль/л	178±12,6	164±11,4	148±10,0	135±9,4	77±12,6	<0,001

Непрямой билирубин, мкмоль/л	129±17,2	119±10,2	112±9,7	97±7,7	48±8,2	<0,001
Гемостаз						
Тромбоциты, чис.	136±12,6	143±13,0	145±12,4	141±11,9	169±12,6	>0,05
АЧТВ, с.	64,2±2,3	57±2,3	52,5±2,4	49±2,5	42±2,7	<0,05
МНО	2,25±0,102	2,2±0,102	2,0±0,092	1,95±0,089	1,89±0,094	>0,05
Фибриноген, г/л	2,23±0,095	2,3±0,107	2,55±0,118	2,66±0,132	2,91±0,171	>0,05
Перекисное окисление липидов (ПОЛ)						
ДК, оп. мл/мг	1,95±0,07	1,74±0,08	1,63±0,04	1,3±0,03	1,3±0,01	<0,01
МДА, нмоль/мг	4,3±0,08	3,7±0,04	3,5±0,22	3,2±0,21	3,2±0,18	<0,05
МСМ, усл.ед	0,116±0,054	0,947±0,018	0,828±0,032	0,431±0,062	0,332±0,081	<0,001
Лактат крови, ммол	3,3±0,04	2,9±0,07	2,4±0,10	2,4±0,06	1,8±0,04	<0,01

Примечание: р - статистическая значимость различия показателей в динамике (по критерию Фридмана)

Включение в комплекс терапии ПФ с антигипоксической и антиоксидантной терапией, позволило в значительной степени снизить уровень «оксидантной токсемии» и «эндотоксемии». Начиная с 8-20 суток исследования отмечали снижения уровня ДК до 1,3±0,03 опт.пг/мл и 1,3±0,01 оп. пг/мл и МДА – 3,2±0,21 ммоль/мг и 3,2±0,18 нмоль/мг. Снижались также показатели уровня лактата крови за этого же периода до 2,4±0,6 ммоль и 1,8±0,4 ммоль соответственно.

Таким образом, применение ПФ в сочетании с антигипоксическими и антиоксидантными средствами в лечении пациентов с холангитом, осложнившейся развитием печеночной недостаточности, показало свою высокую эффективность, отсутствие неблагоприятных и побочных эффектов.

При таком способе лечения наблюдается хороший детоксикационный эффект, исчезают признаки оксидантного стресса и эндогенной интоксикации, цитолитического и холестатического процессов, нормализуется состояние гемодинамики и психического статуса больного. Также наблюдалось улучшение белково-синтетической функции печени, благодаря выведению из организма вредных токсинов и АСТ, и восстановлению белкового дефицита.

Выводы.

1. ПФ и комплексное введение лекарственных препаратов у больных холангитом с явлениями печеночной недостаточности позволяет эффективно снизить эндотоксемию и улучшить показатели функционального состояния печени на 2-3 сутки. Уровень АсАт снижен с - 1,4±0,05 до 0,5±0,02 ммоль/л и АлАт - 1,1±0,06 до 0,37±0,01 ммоль/л. Подобные изменения также наблюдались в динамике параметров эндотоксемии.

2. Включение в комплекс терапии ПФ с антигипоксической и антиоксидантной терапией, позволило в значительной степени снизить уровень «оксидантной токсемии» и «эндотоксемии». Начиная с 4-х суток исследования отмечали снижения уровня ДК до 1,3±0,03 опт.пг/мл и 1,3±0,01 оп. пг/мл и МДА – 3,2±0,21 ммоль/мг и 3,2±0,18 нмоль/мг. Снижались также показатели уровня лактата крови за этот же период до 2,4±0,6 ммоль и 1,8±0,4 ммоль соответственно.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Baginenko S.F. Inflammatory diseases of extrahepatic biliary tract. View from the modern position/ bagienko. S.Ashlyapnikov, A.Yu. kings of modern surgery. 2021. – no. 1(6). – p. 13 -17. (in Russian)
2. Galperin E.I. Pathogenesis and treatment of acute purulent cholangitis/ Galperin E.I. //Anna of prurgical hepatology. – 2020.- N 4. – p. 13-21. (in Russian)
3. Karimev Sh.I, Khakimov, M.Sh, Adylkhodzhaev, A.A, Rakhmanov S.U, Khasanov V.R. Treatment of complications of transhepatic endobiliary interventions for holdinitis // Adenols of surgical hepatology. – 2021. – T. 20. – №. 3. –p. 68-74. (in Russian)
4. Korolkov A.Yu, Popov D.N, Kitaeva M.A, Tantsev A.O, Teplov V.M, Bagnenko S.F. Cholangitis and biliary sepsis against the background of cholecystocholedocholithiasis. Diagnostic criteria, treatment tactics in the inpatient emergency department // Emergency medical help. – 2022. – T. 19. – №. 1. – p. 31-35. (in Russian)
5. Kurbaniyazov Z.B, Davlatov S.S. Extracorporeal methods of hemocorrection in surgical practice // Monograph. – 2018. (in Russian)
6. Nazirov F.G, Akilov Kh.A, Akbarov M.M. Treatment tactics for patients with obstructive jaundice complicated by cholangitis and liver failure // Annals of surgical hepatology. – 2020. №2. C. – 117-118. (in Russian)
7. Lau, J.L. Cholecystectomy or gallbladder in situ after endoscopic sphincterotomy and bile duct stone removal in Chinese patients / Lau J.L., Leow C.K., Fung T.M. // Gastroenterol.- 2020.- V. 130.- N 1.- P. 96-103. (in English)
8. Yoshida et al. Comparison of acute cholangitis with or without common bile duct dilatation / M. Tomizawa, F. Shinozaki, R. Hasegawa, [et al.] // Exp Ther Med. – 2018. – N 13(6). – P. 3497–3502. (in English)
9. Kadyrov R. et al. Combined endoscopic hemostasis for ulcerative bleeding // Journal of problems of biology and medicine. - 2018. - No. 1 (99). - pp. 47-49. (in Russian)
10. Kadyrov R. et al. Endoscopic methods of hemostasis for bleeding from esophageal varices // Journal of Problems biology and medicine. - 2017. - . 4 (97). – pp. 44-47. (in Russian)
11. Akhmedov Yu.M., Kadyrov R.N. Combined endoscopic hemostasis for ulcerative bleeding // Journal of the Doctor's Bulletin. - 2017. – T. 1.-. 1. - pp. 11-14. (in Russian)
12. Afendulov S. A., Zhuravlev G. Yu., Kadirov K. M. Quality of life of patients with aggressive course of peptic ulcer // Bulletin of Russian Universities. Mathematics. - 2011. - T. 16. -. 3. - pp. 889-892. (in Russian)
13. Tursunov B. S., Akhtamov Zh. A., Kadyrov R. N. Clinical and endoscopic diagnosis of lesions of the stomach and duodenum in burned patients // Emergency Medical Care. - 2006. - T. 7. - . 3. - pp. 91-92. (in Russian)
14. Kadirov R. N. et al. The effectiveness of endoscopic methods of hemostasis for bleeding from varicose veins of the esophagus // Emergency medical care. - 2020. - T. 21. - No. 3. – pp. 58-63. (in Russian)
15. Kadirov R. N., Khadzhibaev F. A. Long-term results of endoscopic and surgical treatment of portal hypertension, complicated by bleeding from varicose veins of the esophagus // Bulletin of Emergency Medicine. - 2020. T. 13. - 4. - P. 20-32. (in Russian)
16. Kadirov R. N., Khadzhibaev F. A. Endoscopic methods of hemostasis for bleeding of portal origin // The Scientific Heritage. 2020.- . 48-2.-C. 10-13. (in Russian)
17. Nadirovich K. R., Abdukhakimovich K. F. Immediate results after endoscopic arrest of bleeding from varicose veins of the esophagus //European science.-2020. - №. 2-1 (51). - C. 85-86. (in Russian)
18. Zheludkov A. A., Kadyrov R. N. Seasonal, water systems for roof de-icing and snow removal //Electric power industry through the eyes of youth-2018.-2018.-P. 259-260. (in Russian)
19. Kadyrov R. N. Features of lipid metabolism in patients with rectovaginal fistulas // Bulletin of the Russian State Medical University. - 2006. - №. 2. - P. 217-218. (in Russian)

20. Kadyrov R. N. Morphological picture of the gastric mucosa during burn disease // Emergency medical care. - 2006. - Т. 7. №. 3.-С. 56-56. (in Russian)
21. Kadirov RN, Jamshidovich N.H, Shukurullaevich A.D. Aspects of surgical correction of intraoperative bile duct injuries. 2023. - Т. 10. №. 2S.-С. 3921-3. (in English)
22. Kadirov R.N., Salokhiddinovich Y. S., Shukurullaevich A. D. modern principles of surgical management in acute cholecystitis complicated with choledocholithiasis (literature review) //Journal of Survey in Fisheries Sciences. - 2023. Т. 10. №. 2S.- С. 3913-3920. (in English)
23. Kadirov R.N. Clinical effectiveness of minimally invasive interventions in the surgical treatment of complications of cholelithiasis //journal of biomedicine and practice. - 2022. v. 7. - №. 5. (in Russian)
24. Kadirov, R. N. Endoscopic hemostasis for bleeding from varicose veins of the esophagus / R. N. Kadirov // Emergency medical care 2022: Materials of the 21st All-Russian Congress (All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation), dedicated to the 125th anniversary of the First St. Petersburg State Medical University named after Academician I.P. Pavlova, St. Petersburg, June 09-10, 2022. St. Petersburg: First St. Petersburg State Medical University named after. Academician I.P. Pavlova, 2022. - P. 56. EDN AQCLMW. (in Russian)
25. Kadirov, R. N. Endoscopic hemostasis in emergency medicine / R. N. Kadirov // Emergency medical care 2022: Materials of the 21st All-Russian Congress (All-Russian scientific and practical conference with international participation), dedicated to the 125th anniversary of the First St. St. Petersburg State Medical University named after Academician I.P. Pavlova, St. Petersburg, June 09-10, 2022. - St. Petersburg: First St. Petersburg State Medical University named after. Academician I.P. Pavlova, 2022. pp. 57-59.- EDN JSLQTW. (in Russian)
26. Kadirov R.N., Comparative Analysis Of Endoscopic Methods Of Hemostasis In Bleeding From Esophageal Varicose Veins //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research.-2020. Т. 2. -№. 08.C. 1- 10. (in English)
27. Kadirov R.N... Abdukhakimovich k. f., makhmudovich a. y. The effectiveness of endoscopic methods of hemostasis for bleeding from varicose veins of the esophagus //International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). - 2020. Т. 12. - №. 3. (in English).
28. Kadirov R. N. Long-term results of surgical and endoscopic treatment of patients with portal bleeding //Journal of hepato-gastroenterological studies. 2020. Т. 1. - №. 1. (in Russian)
29. Kadirov R. N., Khadzhibaev F. A. Standard of living of patients after stopping bleeding of portal origin in the immediate period // Bulletin of emergency medicine. 2020. Т. 13. - No. 4. - P. 13-19. (in Russian)
30. Kadirov R. N., Khadzhibaev F. A. endoscopic methods hemostasis for bleeding from varicose veins of the esophagus and assessment of their effectiveness in the long term //Annali d'Italia.-2020. - No. 8-1.-С. 29-33. (in Russian)
31. Nadirovich K. R., Abdukhakimovich K. F., Sobirjon M. life quality of patients with hemorrhagic complications of portal hypertension in the remote period after endoscopic and surgical treatment //Journal of Critical Reviews. - 2020. - Т. 7. №. 4. C. 1933-1940. (in English).
32. Kadirov R. N. et al. quality of life of patients in the immediate period after relief of gastroesophageal bleeding, depending on the methods of hemostasis used // Emergency medical care. 2020. - Т. 21. №. 2.- pp. 63-70. (in Russian)
33. Kadyrov R. N. Results after endoscopic arrest of bleeding from varicose veins of the esophagus //european research: innovation in science, education and technology.-2020.- c. 96-98. (in English).
34. Kadyrov, R. N. Endoscopic ligation of varicose veins of the esophagus and stomach in the treatment and prevention of bleeding and their relapses / R. N. Kadyrov, F. A. Khadzhibaev // The role of emergency hospitals and research institutes in reducing preventable mortality among population: Materials of the 4th Congress of Emergency Medicine Physicians with international participation, Moscow, October 19-20, 2018. Moscow: Research Institute of Emergency Care named after.

35. H.B. Sklifosovsky, St. Petersburg Research Institute of Emergency Medicine named after. I.I. Janelidze, 2018. - pp. 128-129. - EDN MKGHHT. (in Russian).
36. Kadirov R., Khadjibaev F. Endoscopic methods of gemostasis for bleeding of portal genesis //medical sciences. - с. 10. (in English).

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000